

النفاز المفتوح: في المفهوم والمصطلح

Open Access : The concept and the terminology

سهيل هويصة

جامعة منوبة - المعهد العالي للتوثيق - تونس

souheil.houissa@isd.rnu.tn

المستخلص : يعتبر تحديد المفاهيم وضبط المصطلحات أساس كل علم. ويؤسس الباحثون المعرفة الجديدة من المضامين السابقة في تطورها وتواصلها، ويستخرجون المصطلحات مما سبقها من اللغة الأم أو نقلا عن اللغات الأخرى. سيدرس هذا المقال المصطلحات العربية في مجال النفاز المفتوح، ويبين علاقاتها بالمفهوم الأصلي ويستدل بالمراجع اللغوية العربية والأجنبية. وبناء على مقارنة الأصل من اللغة الإنجليزية مع ما اجتهدت فيه اللغة الفرنسية وما ذهبت إليه المؤلفات العربية، يقترح المؤلف قائمة أولية يضعها للنقاش تقوم على اعتبار أن المصطلح الرئيسي الأسلم هو النفاز المفتوح (وليس الوصول الحر)، ذلك أن النفاز الحر هو مرحلة متقدمة من النفاز المفتوح.

الكلمات المفتاحية : النفاز المفتوح، المصطلحات، المفاهيم، اللغات الأجنبية، اللغة العربية، "الوصول الحر".

Abstract : To have clear concepts and precise terminology is the basis of any science. New knowledge is founded from the development and continuity of previous contents, by extracting terms from the mother language, or foreign languages. This article will examine Arabic terminology in the field of Open Access, based on a comparison of the origins in English language with the efforts made by the French and what have Arab writers done; The author suggests a preliminary list of terms to be discussed seriously and collectively, and thinks that the best term for Open Access in Arabic is (al- nafad al-maftouh) and not (al wusul al-horr) (=free arrival).

Keywords : Open Access, terminology, concepts, Foreign language, Arabic

1. مقدمة

يقوم كل علم حديث على شيء من الضبط، يحدد مفاهيم الموضوعات وينتقي لها من اللغة ألفاظا تبينها وتدّل عليها. فلا يستقيم أمر أي قسم معرفي إلا باتفاق المهتمين بشأنه على الاشتراك في تسميته المترتب على الالتقاء حول تعريفه ورسم حدوده وملائمته مع لفظه ومعناه في لغة أو لغات أخرى. وذلك معنى الاصطلاح وهو " عبارة عن اتفاق قوم ما على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضوعه الأول ، وإخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر، لمناسبة بينهما. وقيل اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى. وقيل إخراج الشيء عن معنى لغوي إلى معنى آخر؛ لبيان المراد. وقيل لفظ معين بين قوم معينين."¹

فحري بنا أن نعمّق النظر في مفاهيم النفاذ ومصطلحاته على مستوى اللغة العربية وتصحيح أو تثبيت ما يتم العمل به حاليا من قبل الأخصائيين العرب – وهم قليلون- المهتمين بشأن النفاذ المفتوح. سنعرض في هذا المقال لمختلف استعمالات المصطلح وسندرس ذلك على ضوء المفاهيم كما حددها المؤسسون وعلى نهج ما اعتمده في استنباط المصطلحات وتحديد المفاهيم، وسنعمد منهجية تقوم على مقارنة لغوية وأخرى معرفية لإقرار ما لا يتناقض مع أصل المفهوم أو يتداخل مصطلحه مع مفاهيم أخرى، وبيان الخطأ أو الخلط، واقتراح ما نراه أفضل المصطلحات وأكثرها اتفاقا مع أصل المفهوم. ونخلص في الختام إلى وضع قائمة أولية للمصطلحات الأساسية لتكون منطلقا لنقاش أوسع وأعمق من أجل أن يؤسس مجال النفاذ المفتوح على قواعد متينة.

2. الإشكالية

تتأسس العلوم على ما يحدده الباحثون من مفاهيم متولدة من معارف سابقة وما يتعاونون على ضبطه من مصطلحات. وبالنظر إلى واقع الإنتاج الفكري في مجال النفاذ المفتوح على المستوى العربي، نجد أنّ هناك اجتهادات حصلت في نقل المفاهيم واستخدامها من الأصل إلى اللغة العربية (أو مرورا بالفرنسية). إن ترجمة كتاب بيتر سوبر (Peter Suber) لحدث مهم في حدّ ذاته باعتبار أنّه جاء في وقت قياسي بعد نشر أصل الكتاب باللغة الإنجليزية مطبوعا في 2012، ثم بعد انقضاء "فترة الحجز" تمّ نشره مفتوحا على الواب. وقد سبقت الترجمة العربية للترجمات الأخرى على غرار الفرنسية² (نشر في 26 أكتوبر 2016)، وهو إنجاز علمي لا محالة، اجتهدت مجموعة من الباحثين في ترجمته وملأت بذلك فراغا كبيرا على مستوى الإنتاج الفكري العربي، ونقلت معاني النفاذ المفتوح وعرّفت به من خلال واحد من أهم الكتب المنشورة في المجال.

¹ الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف (1983). كتاب التعريفات. الطبعة الأولى. بيروت: دار الكتب العلمية، 1983.

² Suber, Peter. Qu'est-ce que l'Accès Ouvert ?. (2016). trad. Par Marie Lebert. Marseille : OpenEdition Press, 2016. 194p. (Encyclopédie numérique). Disponible sur : <http://books.openedition.org/oep/1600> . DOI : 10.4000/books.oep.1600

يعتبر سوبر من المؤسسين الذين واكبوا نشأة المفهوم وتطوره منذ بواكره الأولى في العام 1991 مع بول غينسبارغ ومستودع ArXiv وتابعوا تطوراتها واجتهدوا في وضع أسسه الأولى، وكان الكتاب ثمرة سنين طويلة من العمل. ولا يزال الكتاب باعتباره مفتوحاً، يتابع التطورات، ويصحح أو ينقح أو يعلق أو ينشر المراجعات أو الترجمات المختلفة لنصه القيم³.

ورغم أهمية كل ذلك، جاءت الترجمة العربية مخلة ببعض جوانبه وخاصة في مستوى اختيار المصطلحات العربية ومقابلة معناها مع الأصل الإنجليزي. وقد يعود ذلك إلى عدم أخذ الوقت الكافي للتعلم والدراسة والتواصل مع المختصين، وبالتالي التسرع في اختيار ما درج من المصطلحات دون نقاش وظهور ذلك في اختيار مصطلح "الوصول الحر" بدلاً عما نراه الأصلح وهو "النفاذ المفتوح" وما سيأتي نقاشه في المقال. ومن أبرز مظاهر العجلة وقلة الخبرة وانعدام التثبت هو الخطأ الفادح الذي ورد في اسم المؤلف نفسه الذي جاء في الكتاب وعلى غلافه [سابر] (هكذا) والصحيح هو "سوبر" (Suber) وقد كان من الممكن التأكد بالعودة إلى تسجيلات صوتية تذكر الاسم بوضوح⁴.

هناك ارتجال مغل نتجت عنه اختيارات غير صائبة في تحديد المصطلحات وذلك بالمقارنة مع ما قام به زملائنا الفرنسيون [أو الناطقون بالفرنسية] عند دراسة تطور المصطلحات وطرق استنباطها وترجمتها إلى اللغة الفرنسية.

فهل أن المصطلح العربي هو ترجمة حرفية للمصطلح من اللغة الأصلية حسب القواميس اللغوية؟ أم هو اجتهاد في نقل المعنى من المفهوم الأصلي مع اختيار أفضل ما تقترحه اللغة العربية؟ هل اختيار المصطلحات عمل فردي ذاتي؟ أم أن ترجمة معانيها ومفرداتها يتطلب جهداً جماعياً وتشاورياً؟

لقد نتج عن ذلك تعدد المصطلحات للمفهوم نفسه نظراً لاختلاف المناهج والمرجعيات اللغوية مما سيؤدي إلى بعض الخلط في المفاهيم والتداخل في المصطلحات. فهل يمكن التأسيس لمجال النفاذ المفتوح على المستوى العربي لتكون فيه المفاهيم محددة واضحة وتكون فيه المصطلحات مضبوطة موحدة.

3. المنهجية

سنحاول دراسة المفهوم في أصله وفهمه وتحليله وتتبع مراحل تطوره التاريخي، وسنعمد في دراسة المصطلح على القواميس اللغوية ونستأنس بألفاظ القرآن الكريم لاقتراح المصطلح أو تبريره أو نقده. وسنطلق من أصل المفهوم الذي جاء به المؤسسون

³ Suber, Peter. Open Access (the book) : home page for my book. (dernière modification: 27/10/2016) Disponible sur: bit.ly/oa-book

⁴ The Right to Research Coalition. Peter Suber on the state of Open Access. (21 oct. 2016). Disponible sur: <https://www.youtube.com/watch?v=hnr7Wsy3SA>

وباللغة الإنجليزية ثم نقوم بمقارنته أولاً مع نتائج ما بلغه الفرنسيون في تحويل المعنى والمصطلح إلى لغتهم والمراجعات التي قاموا بها لتصحيح بعض ما ذهبوا إليه سابقاً. وبعد ذلك نقوم بمقارنة ما اجتهد فيه المختصون العرب وما اختاروه من مصطلحات وبالاعتماد أساساً على ترجمة كتاب سوبر عن النفاذ المفتوح⁵ وبعض النماذج الأخرى، لنتمكن من مناقشة اختياراتهم ونقدها ثم عرض مقترحنا وتبريره.

لقد اعتمدنا عند دراسة المصطلحات الأجنبية على أهم القواميس اللغوية الإنجليزية والفرنسية⁶ وقد اخترنا من ناحية أخرى أهم معاجم اللغة العربية وعلى رأسها لسان العرب لابن منظور وغيره من أمهات المعاجم العربية؛ لأنها تقدم المعاني المختلفة والاستعمالات المتعددة للفظ الواحد وفي أكثر من سياق. وتضيف القواميس الحديثة بعض الأوجه الأخرى للكلمات القديمة أو تقدم مصطلحات جديدة متولدة عنها ومرتبطة بواقع استعماله.

أما القرآن الكريم فنعتمده لسببين، الأول هو أنه أحد المراجع الأساسية الذي نعتمده القواميس إلى جانب عيون الشعر العربي القديم. ومن ناحية أخرى، تكون النصوص المقدسة، باعتبارها أصلية وقديمة ومستمرة في الزمن، مجال التطبيق لكثير من الدراسات اللسانية والسيمائية (غريماس وزواوي).

أما السبب الثاني فهو أنّ المشتغلين بالمصطلحات العربية ولاسيما في النفاذ المفتوح كثيراً ما يستندون إلى النص القرآني لتبرير اختياراتهم وقد رأيت ذلك ممكناً لما فيه من حسن البلاغة على مستوى المضمون وقوة الحجة من الناحية العقائدية.

4. النقاش

سننطلق من عدد من المصطلحات الأساسية الأكثر تداولاً واستخداماً وبالتالي المهم من الناحية العملية لندرس المفهوم ثم نقارن بين المصطلحات في مختلف اللغات لنبين أفضل الاختيارات ونقدم مبرراتها الضرورية. ومن أهم المصطلحات بالإنجليزية هي الآتية:

Open Access (OA) / open access

Gold OA / Green OA

Gratis OA / Libre OA

⁵ [سابر]، بيتر. الوصول الحر. (2015). ترجمة تحسين الخطيب، وآخرون. الدوحة: كيو ساينس، فرع من مؤسسة قطر، 2015.

<http://www.qscience.com/page/books/oa-arabic>

⁶ <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais> ;
<http://www.lerobert.com/espace-numerique/pro/le-grand-robert-de-la-langue-francaise.html>

Pre-publication / Post-publication

Toll access (conventional publication)

تقوم المصطلحات على عنصر أساسي وهو لفظ "access" وتعني أساسا الاطلاع المباشر والتام على محتوى الوثيقة بنصها الكامل وبكافة عناصرها، بغرض الاستفادة منه واستخدام معطياته. وذلك يعني أيضا عدم الاكتفاء بالتعرف على سماته العامة، ومكان وجوده، أو ملخص عنه، أو بعض أجزاءه. وبذلك يكون متاحا من قبل صاحبه (المؤلف أو الناشر) ومفتوحا أمام المستفيد منه. وكلمة "access" فعل أو مصدر أصله 'دخل'.. ويكون لمكان أو أشياء مادية أو معنوية أو أشخاص.

ويستخدم البعض لهذا المصطلح "open access" في العربية الوصول الحر ، أو الدخول، أو الولوج، أو النفاذ المفتوح فأيتها أصحّ ؟

أولاً، من الناحية اللغوية البحتة "open" هي صفة للاسم "access" ، ولا يمكن أن تعني سوى مفتوح، أو منفتح أو متفتح والفرق هو أن تكون الصفة أصلية طبيعية أو تحققت بفعل فاعل أو نتيجة لعوامل محددة. فالمفتوح أولى بالاستخدام خاصة وأن لفظ 'الحرّ' غير مذكور ولا مدلول عليه لفظاً لأنّ الحرّ يقابله بالإنجليزية لفظ «free» (الحرّ أصلاً) أو «liberated» (الذي تم تحريره أي المحرر).

أمّا لفظ «Libre» فيستخدم في اللغة الفرنسية بمعنى 'Free' أو في صيغة " Libéré " مقابل «محرر" ولا يستخدم libre في الإنجليزية إلا في سياق الاصطلاح المحدد الخاص كما حصل في مجال البرمجيات.

أما بالنسبة للاسم الموصوف access فلا يمكن أن يكون الوصول بآية حال ذلك أن الوصول إلى الشيء (أو الهدف) لا يعني بالضرورة الدخول إليه/فيه أو الاستفادة منه كما سبق فقد نصل إلى المكان المحدد/ المطلوب ولكننا لا ندخله بسبب مانع ما، وأول هذه الموانع هي ضرورة دفع مقابل مادي لذلك.

وفي سياق حديثنا، ليس الوصول سوى تحديد لموقع الوثيقة ووصف لها، فالوصول يقتصر على التعرف على مصدر الوثيقة والاطلاع الجزئي على عناصرها الببليوغرافية ومستخلصها وبعض المعطيات عنها دون الاستفادة من مضامينها، أي دون الحصول عليها فعلياً.

ويقال الدخول والولوج وكلاهما من مادة دخل، ولكن لا يؤيدان المعنى حيث يكون الدخول مادياً وفعلياً مثل "ادخلوا الباب.."، أو الانتقال من حال إلى حال كمثل معنى "ادخلوا في السلم كافة..."

أما الولوج، وهو لفظ يستعمل أحياناً وبخاصة بالمغرب العربي، فيعني الدخول المجازي أو المستحيل أو كقوله تعالى " .. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل.. " أو كقوله " .. ولن تدخلوا الجنة حتى يلعج الجمل في سمّ الخياط.. " وهنا ذكر الدخول الفعلي والدخول المستحيل معا في جملة واحدة جاء الأول شرطاً للثاني في سياق التحدي..

ويبدو الحديث هنا عن مرادفات بنفس المعنى إلا أنّ الفرق يظهر عند التثبيت في دلالاتها بدقّة ويكون أساس اختيار المصطلح. وقد اعتبر بعض اللسانيين أنّ الترادف الفعلي لا يوجد في الأصل وإنّما ما نحسبه مرادفات ليس سوى اشتراك في المعنى مع بعض التمايز الطفيف⁷.

أمّا النفاذ، من فعل نفذ، ينفذ وهو من باب دخل ؟ فيقول البعض أنّ النفاذ يعني الجواز أو الاختراق ولا يصح استعماله بالتالي في المعنى المطلوب. وقد يكون هذا المعنى حاصل لا محالة في إحدى مدلولات "النفاذ"، إلا أنّه ليس الوحيد، وهو بذلك المعنى صحيح أيضاً⁸.

ونفذ من/إلى/في الشيء، (وليس للشيء) أي دخله و خرج منه (بفائدة، أي استفاد منه)، ويقال نفذ إليه الكتاب (أي الخطاب)، أي بلّغه وأوصله إليه. وهنا نلاحظ أنّ المعلومات/الخطاب، هي التي تصل إلى المستفيد وليس العكس.

وجاء لفظ "النفاذ" في القرآن الكريم ثلاث مرات في صيغ مختلفة ولكن في آية واحدة⁹ في قوله تعالى: " يا معشر الجنّ والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، فانفذوا، لا تنفذون إلاّ بسلطان" (الرحمان، 33). أمر بالنفاذ إذا توفرت الاستطاعة ولكن النفاذ لا يكون إلاّ بسلطان (من الله). وقد ورد في القرآن أيضاً أنّ السّماء منعت عنهم لما نزل الوحي "فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً".

المنشور القبلي/ المنشور البعدي

نتناول مثالا آخر هو المنشور (publication) ، وهو الوثيقة التي يتم تداولها على نطاق أوسع من المحلي سواء كان في صيغته الورقية أو الإلكترونية. المنشور في الصيغة الورقية، هو المطبوع، وهو ثابت. أما المنشور الإلكتروني، أي المتداول عبر شبكة الحواسيب، أي في صيغة رقمية أو مرقمة، فهو متغير وقد يتخذ أشكالاً ومراحل مختلفة في سياق النفاذ المفتوح، منها المنشور القبلي والبعدي والنهائي.

عندما ينتهي الباحث من كتابة مقاله يودع مخطوطه لدى الناشر، فتصير الوثيقة منشوراً قبلياً (pré-publication) أي ما قبل التحكيم (peer review)، وبعد التحكيم قد يعود المقال إلى الباحث لإجراء بعض التصحيحات الذي يصبح بمقتضاها المقال إثر

⁷ زعين، محمد حسين علي. المصطلح في الدرس اللساني: الصيرورة والتطبيق (2015). في: العميد، مج 4، ع 3 ، أيلول 2015. ص 218-263 متاح على الانترنت:

<https://alameed.alkafeel.net/research/upload/researches/01706a22760f282f7b6dfa0abc2a684d.pdf>

⁸ <http://www.lesanarab.com/kalima>

⁹ عبد الباقي، محمد فؤاد. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ وضعه محمد فؤاد عبد الباقي (1990). استانبول: دار الدعوة، 1990. - 782ص.

إعادته مصححا إلى الناشر منشورا بعدياً (post-publication) أي ما بعد التحكيم، ثم يعدّه الناشر للطبع أو للنشر الإلكتروني في صيغته النهائية ليصبح عندئذ منشورا نهائياً. ويختلف الناشر في انتهاجهم لسياسة النفاز المفتوح في السماح بإيداع المنشور القبلي والمنشور البعدي، أحدهما أو كلاهما، ضمن المستودعات المفتوحة.

وقد تطور مفهوم النفاز المفتوح واستنبط له المؤسسون مصطلحات جديدة اضطروا في بعض الحالات إلى مراجعة المصطلح الأصلي ليتلاءم مع ما استحدثت من مفاهيم ومصطلحات فرعية جديدة. مثال ذلك بالنسبة إلى موضوعنا هو تمييز مفهوم النفاز إلى نموذجين للنشر، إما في الدوريات التي تستجيب لمتطلبات النفاز المفتوح، فسمي بالمسار الذهبي، أو حسب نموذج الإيداع ضمن المستودعات (وتسمى كذلك الأرشيفات المفتوحة) التي يتيح فيها المؤلفون بحوثهم بصفة طوعية، وسمي بالمسار الأخضر. إن يمكن أن نطلق مصطلح النفاز المفتوح (Open Access) كمصطلح عام للظاهرة ككل لتتفرع إلى نموذجين: النفاز المفتوح الذهبي ونختصره النفاز الذهبي (Gold OA)، ثم النفاز المفتوح الأخضر ويختصر النفاز الأخضر (Green OA).

ومن ناحية أخرى، يحدث خلط في أذهان الكثيرين بين المحتوى العلمي الذي يتاح مجاناً على شبكة الانترنت مع المنشورات التي تستجيب للمتطلبات الأخرى للنفاز المفتوح، وقد يكون المحتوى المجاني في أغلب الحالات جزءاً من النفاز المفتوح. وهذا ما انتبه إليه المنظرون وميزوا بين المفاهيم تدقيقاً وتعريفاً فأكدوا أنّ الحد الأدنى المطلوب في نموذج النفاز المفتوح هو مبدأ المجانية لأنّ السعر هو أول حاجز يحدّ من إمكانية النفاز إلى محتوى الوثائق. ويعتبر في هذا المستوى نفازاً مفتوحاً مجاني، وتختصر النفاز المجاني (Gratis OA). وبعد ذلك تتجاوز منشورات النفاز المفتوح حواجز أخرى تقنية وقانونية وتستجيب لمتطلبات بروتوكول جمع ما وراء البيانات لمبادرة الأرشيف المفتوح (OAI-PMH) وفي هذه الحالة ترقى إلى الاصطلاح عليها بالنفاز المفتوح الحرّ أو اختصاراً النفاز الحرّ (Libre OA). وتأتي صفة "الحرّ" هنا استحقاقاً لاستيفاء جميع شروط النفاز المفتوح، فهي ليست صفة أصلية فيه بل هي مرحلة متقدمة ومتميزة ولا تقتصر على المجانية.

وأخيراً يعتبر النموذج النقيض للنفاز المفتوح، هو النموذج الذي لا يخضع إلى المجانية أو الشروط الأخرى ولكن لا تنتفي معه أيضاً إمكانية النفاز ولكن تكون محفوفة بعوائق تحدّ من الاستفادة منه، كأن تشتري أو تشترك في مطبوع ما، أو نستعيّره من زميل أو من مكتبة أو من خلال الإنترنت وخاصة عندما ندفع مقابل مادياً من أجل الحصول على المعلومات ولا سيّما في نطاق البحث العلمي. وهنا يكون مفهوم "المنشورات العادية" (conventional publication) أي النموذج المتعارف عليه ممثلاً بمصطلح النفاز العادي مقابل (Toll access).

5. النتائج

وبناء على ما تقدم نخلص إلى أن المصطلحات التي تقترن بالمفاهيم المتعلقة بكل علم أو مجال معرفي ليست مجرد تسميات عابرة ومرجلة من اللغة كمشارك ثقافي، كما

أنها ليست ترجمة حرفية أي تحويل سطحي لمفردات من لغة ما إلى مفردات أخرى في لغة ثانية. وتزداد خطورة الترجمة إذا تعلقت بالمصطلح حيث تتطلب اجتماع المعارف اللسانية والمتخصصة في علم ما، فضلاً عن شرط المعرفة اللسانية المزدوج إذا كان النقل من لغة إلى أخرى كما هو واقع الحال. وفي هذا المعنى يؤكد السيميائيون، مثل غريماس على أن "الترجمة فعل معرفي ونشاط مبدع للمعنى".

ولذلك بعد اجتهاد وتفكير ومقاربات ومقارنات انتهينا إلى تحديد لبعض مصطلحات النفاذ المفتوح، لا ندعي فيها الكمال بل لعلها تكون منطلقاً لتفكير جماعي متواصل يقوم على العمل المشترك لتأسيس هذا المجال المعرفي على مفاهيم واضحة ومصطلحات محدّدة. ونفترح قائمة المصطلحات التالية:

English	Français	العربية
Open Access (OA)	Accès Ouvert (Mouvement)	النفاذ المفتوح (الحركة)
open access	accès ouvert	النفاذ المفتوح (المخرجات)
Gold OA	Accès doré	النفاذ الذهبي
Green OA	Accès vert	النفاذ الأخضر
Gratis OA	Accès ouvert gratis	النفاذ المجاني
Libre OA	Accès Ouvert libre	النفاذ الحرّ
Pre-publication	Pré-publication	المنشور القبلي
Post-publication	Post-publication	المنشور البعدي
Final publication	Publication finale	المنشور النهائي
Toll access	Accès payant	النفاذ العادي

6. الخاتمة

ما انفك بيتر سوبر يؤكد في كتاباته على أهمية المفاهيم والمصطلحات ودورها في إرساء أسس هذا المجال العلمي الحديث. ولا يزال يبحث عن أفضل المصطلحات الممثلة للمفاهيم بعد درسها وتمحيصها بمعية زملاءه. ويشير أحياناً إلى أن ما يصل إليه هو أفضل ما وجد في اللغة الإنجليزية إلى حدّ تلك اللحظة، وبذلك يفتح المجال إلى الاستمرار في النقاش والبحث وتغيير ما سبق الوصول إليه من نتائج.

إذا كان هذا شأن المؤسسين فما بالك بنا، نحن الباحثون العرب، وقد توفرت وسائل الاتصال التي تمكننا من التنسيق والتعاون في مجال البحث العلمي والنشر الأكاديمي. لذلك علينا دفع المؤسسات الجامعية والمنظمات الإقليمية العربية للقيام بدورها في الدعم المادي والمعنوي والتأثير الإيجابي خاصة ونحن ما نزال في مرحلة التأسيس. ذلك أن جهد الترجمة ونقل المضامين والمصطلحات إلى اللغة العربية ليس بالعمل الفردي الهين بل هو جهد جماعي متواصل يتوق نحو الأفضل.

ببليوغرافية

الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف (1983). كتاب التعريفات. الطبعة الأولى. بيروت: دار الكتب العلمية، 1983.
متاح على الانترنت: <http://shamela.ws/index.php/book/7312>

Suber, Peter. Qu'est-ce que l'Accès Ouvert ?. (2016). trad. Par Marie Lebert. Marseille : OpenEdition Press, 2016. 194p. (Encyclopédie numérique). Disponible sur : <http://books.openedition.org/oep/1600> . DOI : 10.4000/books.oep.1600

Suber, Peter. Open Access (the book) : home page for my book. (dernière modification: 27/10/2016)
Disponible sur: bit.ly/oa-book

The Right to Research Coalition. Peter Suber on the state of Open Access. (21 oct. 2016). Disponible sur: <https://www.youtube.com/watch?v=hnr7WsyZ3SA>

[سابر] ، بيتر. الوصول الحر. (2015). ترجمة تحسين الخطيب، وآخرون. الدوحة: كيو ساينس، فرع من مؤسسة قطر، 2015.
<http://www.qscience.com/page/books/oa-arabic>

زعين، محمد حسين علي. المصطلح في الدرس اللساني: الصيرورة والتطبيق (2015). في: العميد، مج 4، ع 3، أيلول 2015. ص 218-263

GREIMAS, A. J. Sémantique structurale. Recherche de method (1968). Paris, Larousse, « Langue et langage », 1966, 262 p. Revue Romane, Bind 3 (1968).